

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINING FIKRLASH QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH

Toshpulatova Durdona Komiljon qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti v.b.dotsenti (PhD).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13897395>

Annotatsiya. Ushbu maqolada fikrlashning fandagi ta'rifiga e'tibor berilgan holda, falsafiy, pedagogik, psixologik adabiyotlarda ajratib ko'rsatilgan turlari ham sanab o'tildi. Respublika va xorijlik olimlar nuqtai nazaridagi fikrlash xususidagi nazariyalar va mulohazalar ham maqolada o'z aksini topgan.

Kalit so'zlar: fikrlash, tafakkur, shaxsning kognitiv faoliyat, mustaqil fikrlash, ijodiy fikrlash.

Fikrlash - aqliy faoliyat mahsuli. Eng qizig'i fikrlash merosiy tushuncha, u barcha insonlarga xos. Falsafiy, pedagogik, psixologik adabiyotlarda fikrlashning bir qancha turlari ajratib ko'rsatilgan. Har biri o'zining tadqiqot obyektidan kelib chiqqan holda qaysi birlarini asosiy deb qarashga moyildir. Jumladan, falsafiy, psixologik, pedagogik lug'atlarda fikrlashning quyidagi turlari ajratib ko'rsatiladi: mantiqiy, abstrakt(mavhum), umumlashgan, nazariy, texnik, reproduktiv, ijodiy(produktiv), tizimli, kategorial, induktiv, deduktiv, algoritmik, tanqidiy va boshqalar.

Fikrlash - bu inson bilimining eng yuqori darajasi bo'lgan ob'ektiv voqelikni aks ettirishning aqliy jarayonlari. Fikrlash eng yuqori kognitiv aqliy jarayondir. Bu jarayonning mohiyati shaxs tomonidan voqelikni ijodiy aks ettirish va o'zgartirish asosida yangi bilimlarni yaratishda yotadi. Tafakkur maxsus psixik jarayon sifatida bir qator o'ziga xos xususiyat va xususiyatlarga ega. Birinchi bunday xususiyat voqelikning umumlashtirilgan aksidir. Tafakkurning ikkinchi muhim belgisi - bu ob'ektiv voqelikni bilvosita bilish. Tafakkurning navbatdagi eng muhim xarakterli xususiyati shundan iboratki, tafakkur doimo bilish jarayonida yoki amaliy faoliyatda vujudga kelgan muayyan muammoni hal qilish bilan bog'liqdir.[105]

Zamonaviy psixologiyada tafakkur deganda "shaxsning kognitiv faoliyati jarayoni, voqelikning umumlashtirilgan va bilvosita aks etishi bilan tavsiflanadi; ijodiy faoliyatning eng yuqori shakli".[29] "Tafakkur" tushunchasi "mantiqiy fikrlash" tushunchasini o'z ichiga oladi va ular bir turning bir turi sifatida bir-biriga bog'liq. Mantiqiy fikrlash – bu fikrlash jarayonida o'qivchi aniq tushunchalardan foydalanadi.

XVII asrda mashhur fransuz faylasufi va matematigi Rene Dekart fikrlash va borliqning inson hayotidagi ahamiyatini ta'kidlagan: "Men o'ylayman, demak, men mavjudman".

I.M.Syechyenov "fikrlash" hodisasining mohiyatini aniqlashga urinib ko'rdi, u kishining fikri voqelik bilan "uchrashuvi", uning jarayonida voqelik ma'lum bo'ladi, deyib hisoblaydi.

Z.Nishonovaning «Mustaqil fikrlash ijodiyot sari qo'yilgan qadam» maqolasida mustaqil fikrlash ijodiy qobiliyatni rivojlantirish vositasi sifatida tahlil etiladi. Muallif o'quvchilarda ijodiy tafakkurni shakllantirish uchun ularda divergent tafakkurni rivojlantirish kerak, ya'ni ularni bitta muammoni turli yo'llar bilan yechishga o'rgatish lozimligini ta'kidlab o'tadi. Mustaqil ijodiy fikrlashni rivojlantirish uchun ishlab chiqqan mashg'ulotlaridan misollar keltiradi. Biroq maqoladagi asosiy o'zak tushunchalar - «mustaqil fikrlash», «ijodiy fikrlash» yoki muallifning nuqtai nazari bo'yicha «mustaqil ijodiy fikrlash»ga aniq ta'rif berilmaydi.

D.Soliyevaning «O'quvchilarda bilish mustaqilligini shakllantirish» nomli maqolasining mavzu doirasi to'liq mustaqil fikrlash bilan bog'liq bo'lmasa-da, muallif «mustaqillik», «mustaqil

fikrlash» tushunchalariga e'tibor qaratib, «bilish mustaqilligi» tushunchasiga ta'rif bermaydi. Muallifning izohlashicha, «mustaqillik - shaxs ijodiy faoliyatining muhim bir komponenti hisoblanadi». Maqolada mustaqil fikrlashga ikki o'rinda ta'rif beriladi. Birinchi ta'rif: «Psixologiya va pedagogikada mustaqil fikrlash o'quvchilarning o'zgalarning yordamisiz bilish, aqliy masalalarni yechish layoqati sifatida talqin etiladi». Ikkinchi ta'rif: «Mustaqil fikrlash bo'yicha L.A.Rostovitskaya[133] fikricha, shaxsning shunday xususiyatiki, uning rivojlanish qonuniyatlarini shaxsning jamiyat va jamoa bilan ijtimoiy-psixologik bog'liqsizlikni aniqlab bolmaydi» deb takidlagan.

Shuningdek, fikrlashni, mantiqiy savodxonlikni shakllantirishga M.Kalyagin, I.L.Nikolskaya, T.A.Kondrashenkova va boshqalar tomonidan katta e'tibor qaratilgan.

Pedagoglarining ko'plab tadqiqotlari aqliy faoliyat tashqi, amaliy faoliyatdan boshqa narsa emasligini isbotladi. Ruhiiy faoliyat nafaqat amaliy faoliyat jarayonida, balki amaliy faoliyatdan kelib chiqadi. Shunday qilib, P.Ya.Galperin nazariyasiga ko'ra, aqliy jihatdan sezilarli darajada yangi harakat, dastlab muqarrar ravishda ushbu mavzu yoki uning o'rnini bosuvchi harakatlar bosqichidan o'tadi, uning davomida o'rganilayotgan obyektning asosiy va xarakterli fazilatlari ma'lum bo'ladi va farqlanadi, faqat keyin izchil ravishda yuqori darajali nutq va "o'zlari haqida gapirish" bosqichlari, harakat haqiqiy aqliy bo'ladi. SH.Nurullayeva dissertatsiya ishida «mustaqil tafakkur», «tafakkurning mustaqilligi», «mustaqil fikrlash» tushunchalarini aralashtirgan holatda foydalanadi. Uning fikricha, «mustaqil fikrlash shaxsning shunday qobiliyatiki, bu jarayonda inson narsa va hodisalar xususida o'z qarashlariga ega bo'ladi. Mustaqil fikrlash-bu inson sezgi organlari va aqliy faoliyatning birligi natijasi o'laroq, mustaqil ravishda tahlil qilish, umumlashtirish, induktiv va deduktiv xulosalar chiqarish, taqqoslash, aniqlashtirish, mavhumlashtirish kabi fikriy amallardan foydalangan holda amalga oshiriladigan aqliy faoliyatdir. Tadqiqotchi mustaqil ta'rifning ancha mukammal ta'rifini berishga harakat qilgan. Adabiy ta'lim jarayonida o'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatish muammosi ustida tadqiqotlar olib borgan pedagog olim Q.Husanboyeva o'z ilmiy ishlarida inson tafakkuri tahliliga bag'ishlangan qator adabiyotlar va o'z kuzatishlariga asoslanib, mustaqil fikrlashga quyidagicha ta'rif bergan: «mustaqil fikrlash insonning o'z oldida turgan muammoni aniq maqsad va vazifalarni belgilagan holda bilimi hamda hayotiy tajribalariga tayanib, intellektual imkoniyati darajasida turli yo'l, usul, vositalar yordamida mustaqil ravishda hal qilishga yo'naltirilgan aqliy faoliyatdir».

Mantiqiy fikrlash qobiliyati N.A.Podgoretskaya fikri bo'yicha, bir qator tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi: ob'ektlar va hodisalarning muhim belgilarida harakat qilish qobiliyati, mantiq qonunlariga bo'ysunish qobiliyati, ularning harakatlarini ularga muvofiq, mantiqiy operatsiyalarni ishlab chiqarish qobiliyati, ularni ongli ravishda bahslasha olish, gipotezalarni qurish va ushbu binolardan natijalarni olish qobiliyati va boshqalar.

"Belgilar bilan ishlaydigan fikrlash mavhum fikrlashdir. Mavhum fikrlash ilm-fan tomonidan o'rganilgan mantiq qoidalariga bo'ysunadi va shuning uchun mantiqiy fikrlash deb ataladi".

N.A.Podgoretskaya fikriga ko'ra, mantiqiy fikrlash bir qator tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi: kompozitsiyani aniqlash qobiliyati, butunning elementlari va qismlarining tuzilishi va tashkil etilishi va ob'ektlar va hodisalarning muhim belgilariga e'tibor qaratish; sub'ekt va ob'ektlarning munosabatlarini aniqlash, ularning vaqt o'zgarishini ko'rish qobiliyati; mantiq qonunlariga bo'ysunish, shu asosda qonuniyatlar va tendentsiyalarni kashf etish, farazlar qurish va ushbu binolardan oqibatlarini olish qobiliyati; mantiqiy operatsiyalarni bajarish qobiliyati, ular uchun ongli ravishda bahslashish. Ta'limni modernizatsiya qilishning asosiy yo'nalishlarini hisobga olgan holda ishlab chiqilgan davlat standartining tarkibiy qismi nafaqat bilimga, balki

birinchi navbatda ta'limning faol komponentiga qaratilgan bo'lib, u o'quv motivatsiyasini oshirish, eng yuqori darajaga erishish imkonini beradi. Bolaning qobiliyatlari, imkoniyatlari, ehtiyojlari va qiziqishlari darajasi haqida ham alohida to'xtalib o'tadi. Binobarin, umumta'lim bosqichidagi asosiy maqsadlardan biri o'quvchilarning bilish faolligini, ularning psixik jarayonlarini rivojlantirish ekanligi bejiz emas. Tafakkur narsa va hodisalarning munosabatini, ob'ektiv dunyo qonuniyatlarini umumlashtiruvchi va bilvosita aks ettiruvchi ijodiy bilish jarayonidir.

J.Piaje o'z tadqiqotlarida mantiqiy tafakkurni amalga oshirilgan jarayonlar yoki ularning natijalari va ikkinchi darajali jarayonlarni guruhlash natijasi sifatida ta'riflagan. L.S.Vigotskiy mantiqiy tafakkur haqida quyidagicha fikr yuritgan: "Fikr amalga oshiradigan asosiy mantiqiy shakllarni tahliliy(analitik) va idrokning mushohada(sintez) faoliyati deb, ya'ni avval anglangan olamni alohida elementlarga ajratadi, keyin esa mazkur elementlardan atrof-olamni tushunishga yordam beruvchi yangi hosilalarni quradi". O'quv jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirish masalalari bo'yicha V.M.Deryabin, T.Kamalova, E.P.Malanyuk va boshqalar o'z ilmiy ishlarida fikrlarini bayon etishgan. Mantiqiy tafakkurning rivojlanishi boshlang'ich ta'limidagi izlanishlarni talab qiladi. Bunda fikrlashning qandaydir eng umumiy usullari haqida va aqliy faoliyatning mazmunan umumiy algoritmlari haqida so'z yuritish mumkin. Lekin bu talab o'quvchilarning o'zi olib boradigan faol izlanishlarni hamda yechimning evristik usullarini topa olishni ham nazarda tutadi.

REFERENCES

1. Галперин П. Я. Боланинг интеллектуал ривожланишини ўрганишга. // Психология саволлари, 1969, №1.
2. Лисова Г.Г., Аштрафзиянов А.И., Никифорова Т.А., Прилезхаева Л.Г., Салиев Н.Н. Услубий мақолалар тўплами "Интеграция ривожланувчи таълим учун ". АНО SOSH "Premier". 2014 йил.
3. Егорина В.С.Формирование логического мышления младших школьников в процессе обучения'' Егорина Вера Сергеевна Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 : Брянск, 2001 191 с. РГБ ОД, 61:02-13/387
4. Абдуллаева Б.С. Академик лицей ўқувчиларининг математик тафаккурларини ривожлантириш (умумлаштирувчи дарслар мисолида): Дис....пед.фан.ном.– Тошкент: ТДПУ,2002. – 146б.
5. Тошпулатова Ш.О. Ўқувчиларнинг мантикий фикрлаш қобилиятларини ривожлантириш. Пед. фан. ... (PhD) дисс. автореф. – Самарқанд. 2019. 14-20 б.
6. Юсупова Ш.М. Она тилини интеграл ўқитиш шароитида бошланғич синф ўқувчиларининг мантикий фикрлашини ривожлантириш: Дис. ... пед. фан. док. – Х., 2010. – 17 б.
7. Тошпулатова Д.К. "The role of mental arithmetic in improving mathematical literacy in primary school". International Scientific Journal Theoretical & Applied Science Published 18.12.2019.
8. Тошпулатова Д.К. "The role of mental arifmetics and thinking skills in mathematics lessons of primary schools". International Engineering Journal For Research & Development – 2020.
9. Тошпулатова Д.К. "Бошланғич таълим жараёнини такомиллаштиришда интерфаол методлардан фойдаланиш". «Хоразм Маъмун академияси» – Хива, 2020 214-217 б.
10. Тошпулатова Д.К. "Бошланғич синф ўқувчиларининг мантикий ва ақлий фаолиятининг потенциал имкониятларини ўрганиш даражаси". «Жамият ва инновациялар», Special Issue – 2 (2021).